

Produzione di miele di bosco

www.af4eu.eu

Alveari installati all'interno di sistemi agroforestali in Galizia (Spagna nordoccidentale)

L'UE è il secondo produttore di miele al mondo, con una produzione annua di circa 250.000 tonnellate. Inoltre, la produzione di miele è la principale attività di allevamento forestale promossa in tutta Europa dai Programmi Nazionali di Apicoltura e dai Programmi di Sviluppo Rurale, principalmente a causa del ruolo cruciale che le colonie di api mellifere svolgono nell'impollinazione delle piante. In questo contesto, la produzione di miele integrata nei sistemi agroforestali può migliorare l'impollinazione incrociata e, quindi, aumentare la resa delle colture, contribuendo anche alla sicurezza alimentare e del reddito per le persone che vivono nelle aree rurali. D'altra parte, è importante essere consapevoli che l'apicoltura non richiede manodopera a tempo pieno e ogni alveare richiede solo circa 2-3 m² di spazio. Per quanto riguarda la gestione delle arnie, le arnie possono essere installate isolate o in gruppi di 30 o 40, sollevate da terra, protette dai venti tramontani e posizionate con l'entrata e l'uscita delle api rivolte a sud-ovest. In primavera, gli alveari dovrebbero essere nutriti periodicamente con un integratore alimentare a base di proteine, aminoacidi, vitamine e minerali. A ottobre, dopo la smielatura dagli alveari, si dovrebbe applicare il trattamento per la Varroa, seguito da un'alimentazione di mantenimento in base alle esigenze di ciascun alveare fino alla primavera. In generale, un alveare produce circa 15 kg di miele e 1 kg di miele si vende a 10 euro, il che può fornire una fonte di reddito sostenibile per gli agricoltori, ridurre i rischi finanziari e promuovere la resilienza economica nelle comunità rurali.

Nuria Ferreiro-Domínguez, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, José Javier Santiago-Freijanes, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, Rosa Romero-Franco, María Rosa Moquera-Losada

Università di Santiago de Compostela (USC)

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.